

3. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura:

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

Aspectos para tener en cuenta para esta sesión.

1. Esta actividad va acompañada de un vídeo que hay que ver en el momento que lo indique le texto.
2. Vamos a buscar elementos en común con los dos anteriores biogramas.
3. Vamos a nutrir nuestros apuntes con experiencias propias o que nos hayan contado o expectativas frente a lo que nos relata la profesora en esta narración.
4. Reparar en el tema de la salud mental.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Mi nombre es Marcela Pinilla. Inicé a estudiar en un colegio que se llama	
2	Nuestra Señora de la Paz. En ese colegio tienen diferentes énfasis y	
3	escogí el énfasis pedagógico. Me llamaba mucho la atención ser profe,	
4	ser docente, también por una experiencia que tuve en primaria. En	
5	primaria a mí me generaron un trauma muy, muy fuerte que a pesar de	
6	que han pasado muchos años ese trauma nunca se me olvida.	
7		
8	Fue en segundo grado y todavía lo recuerdo con la profesora Marianita.	
9	Soy consciente como profe que los docentes generan muchos traumas en	
10	los estudiantes, dejan huella en sus mentes, ya sean positivas o	
11	negativas, y a pesar de que sean profes de primaria, a lo largo del tiempo	
12	uno como persona llega a adulto y recuerda ese tipo de trauma. Son	
13	ciertas experiencias que permean también las decisiones que tú tomes en	
14	la vida para escoger tu profesión y eso a mí me sucedió.	
15		
16	Estaba en segundo grado esa vez y la profe estaba haciendo una clase	
17	sobre animales, bípedos y cuadrúpedos. El trauma está tan marcado que	Los traumas que pasan los niños con sus profesores en su infancia es algo que los deja marcado. El trato que recibe el estudiante de un profesor significa mucho y marca para toda la vida. Es importante como maestros cuidar nuestras palabras y enseñar de una manera que no dejen un trauma o mal recuerdo a los
18	lo recuerdo como la situación si fuese ayer. Entonces, la profe preguntó:	
19	“¿El pato, el pato es bípedo o cuadrúpedo?”; yo levanté la mano y yo dije:	
20	“El pato es un animal bípedo porque tiene dos pies”, Dije pies, no patas.	
21	Entonces la profe se empezó a burlar de mí y me hizo escarnio público:	
22	“Ay, que patas, pies, oigan a esta”, me dijo así: “Oigan a esta, esa	
23	respuesta que da. Está mencionando que los animales tienen pies. Los	
24	animales no tienen pies, tienen patas...” Y eso me generó... muchas	
25	personas piensan, no, pero es una bobada lo que dice, nosotros a veces	
26	como adultos no tomamos en cuenta el impacto que algunas frases,	
27	algunas palabras, que pueden tener los profes en nuestras vidas y a mí	
28	me generó un impacto súper, súper fuerte.	
29		
30	Fue pasando el tiempo y en mi proceso académico me cerré mucho, me	
31	hermeticé bastante, porque una de las cosas que odio es la humillación y	
32	el escarnio público hacia mí como persona y hacia los demás y más	
33	cuando son niños. Eso me dejó una secuela, porque desde ahí empecé	
34	a generar una personalidad muy hermética, empecé a ser muy tímida,	
35	dejaba de participar en clase.	

<p>36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93</p>	<p>Fue pasando el tiempo, ya pasaba bachillerato y escogí el énfasis pedagógico, hice las prácticas docentes y en medio de toda esa historia he estado en medio del ámbito docente y he notado ese tipo de experiencias. Hay profes que son muy inquisidores y no aman su labor docente, entonces nuestra labor es de vocación y de amor, y saber educar.</p> <p>No nos damos cuenta que nosotros en nuestra labor podemos ser inquisidores o ser ayudantes para que los niños salgan adelante y no generar, trauma en tu labor docente, desde esa experiencia, a lo largo de mi profesión como docente, siempre he actuado desde la perspectiva de ser la profesora que siempre quise tener en el colegio, cuando estaba en primaria, en bachillerato, en la universidad.</p> <p>Y tú haces un recordéis y empiezas a hacer un flashback y tomas en cuenta esos docentes que han impactado tu vida y recuerdas a los profes que impactan tu vida de manera muy positiva y significativa, o los profes que te han generado traumas súper fuertes, negativamente hablando.</p> <p>Ya después en el colegio, en once, tomé la decisión de hacer ciclo complementario en la Normal. Cursé en la Normal también y seguía dándome cuenta de, no sé, yo creo que tengo una fijación, en analizar el tipo de comportamientos de los docentes y sigo notando a lo largo de mi carrera que muchos docentes no aman lo que hacen, lo hacen más por haber escogido esta carrera como un descarte.</p> <p>Y eso se refleja en cómo ellos se socializan con los estudiantes. Ya después de estar en la normal, pasé a la Universidad Pedagógica Nacional, yo soy normalista y también cursé en la Pedagógica Educación Infantil, yo soy Educadora Infantil.</p> <p>En la universidad también notaba que había profes inquisidores frente a no respetar los ritmos de aprendizaje, quieren como alienarnos a todos en un tipo de estructura mental, en un tipo de responder reglas según su criterio, y no se permea el cerebro de los estudiantes según la formación de un pensamiento crítico.</p> <p>En cuanto al tema profesional, solamente tengo licenciatura, ahorita voy a iniciar un proceso de maestría en Neuropsicología y Educación, porque me interesa saber mucho cómo aprende el cerebro; si tú como profe no sabes cómo aprende el cerebro, cómo son las conexiones neuronales, no tienes ese tipo de herramientas el trabajo que tú hagas en tu labor docente no va a ser una experiencia significativa para tus estudiantes, entonces hay muchos conocimientos, muchos conceptos que vas a enseñar o experiencias que les vas a brindar a tus estudiantes que se van a olvidar fácilmente, así mi propósito como profe es crear experiencias significativas que sean de valor emocional para los estudiantes, que a lo largo de su vida las recuerden siempre y generar un recuerdo en ellos, un recuerdo positivo y no un recuerdo negativo.</p> <p>Y frente a la labor que he tomado como profe, a la ejecución de mi práctica educativa, he notado que sí estoy logrando mi objetivo, entonces eso me hace sentir feliz y me hace sentir cómoda también con mi trabajo.</p> <p>Eso se refleja en el estrés que uno tiene diariamente. Si tú por ejemplo eres un profe que no amas lo que haces, que no tienes vocación, tu nivel de estrés va a subir enormemente; entonces tu cuerpo se va a llenar de</p>	<p>estudiantes, sino que al contrario se ayude al estudiante a mejorar y dejarle marcadas experiencias que le ayuden en su formación como persona.</p>
--	---	---

94	cortisol, tu cuerpo va a estar todos los días, obviamente tus células	<p>En esta parte relaciono que en los dos anteriores biogramas y este, los profesores tuvieron que pasar por el colegio privado como primera experiencia, y en los tres casos los colegios privados los marcaron con experiencias un tanto amargas por decirlo así</p>
95	inflamadas y en cuestión emocional eso también afecta a tu práctica	
96	docente.	
97		
98	Si tú te mantienes súper estresado, entonces vas a tener un	
99	comportamiento flemático y un reactivo frente a tus estudiantes; si amas	
100	tu labor docente y tienes ciertos objetivos que te lleven a la calidad	
101	educativa y a la calidad desde un aspecto significativo de aprendizaje eso	
102	te va a llevar a que te estreses menos; entonces tu trabajo no va a ser una	
103	tortura sino va a ser como algo más significativo, bonito para tu vida.	
104		
105	Del colegio me gradué en el 2001. De la universidad en el 2007. La normal	
106	fueron dos años, 2001, 2 y 3; en el 2003 fui Normalista. Me gradué de la	
107	universidad en el 2007. Y ya después de graduarme de la universidad me	
108	presenté a un concurso para el distrito y no pasé.	
109		
110	Entonces me vinculé al sector privado.	
111		
112	El sector privado es duro, es duro, sí, porque hay muchas personas que	
113	ven los colegios como un negocio; entonces el cliente, el cliente y el cliente	
114	siempre tiene la razón, pero se trata sobre el respeto hacia la labor	
115	docente. Yo siento, según mi experiencia, que no se le da la importancia	
116	y el valor que tenemos como profesionales, empezando por el sueldo y	
117	más, por ejemplo, a las profes.	
118		
119	Si tú eres mujer, como profe, en el ámbito privado haces una comparación	
120	entre género masculino y femenino, a muchas mujeres, a muchas profes	
121	mujeres les pagan menos que a los hombres; entonces eso lo noté y van	
122	en contra de los derechos como profes, los derechos de no poder opinar,	
123	te quitan como la voz y el voto y muchos profes pues obviamente por no	
124	perder el trabajo, su trabajo, su empleo; se callan.	
125		
126	Es como encerrar ese pensamiento crítico, porque un profe no puede ser	
127	ajeno a un pensamiento crítico, siempre como profes debemos estar	
128	atentos al análisis que hacemos de la realidad; si tú como docente eres	
129	acrítico, no eres profe, no eres docente, siempre nosotros debemos hacer	
130	un desarrollo de pensamiento crítico empezando por nosotros mismos y	
131	así un análisis y los rectores, coordinadores van en contra de respetar los	
132	derechos laborales y también los derechos pedagógicos; si un estudiante	
133	por más materias que fuese perdiendo uno tenía que regalarles la nota, y	
134	recuperarlo, aunque el estudiante no hiciera el proceso que se debía	
135	realizar. Entonces estuve ocho meses, porque en un colegio estuve como	
136	cinco meses, después me cambié y estuve en otro colegio tres meses.	
137		
138	En el sector privado estuve en los cursos quinto y preescolar. No recuerdo	
139	los nombres de los colegios. De esos colegios hay uno que ya no existe,	
140	estaba en Lucero Bajo y era un colegio por concesión; ya cuando quitaron	
141	la concesión, entonces se inscribieron menos estudiantes y el colegio	
142	quebró.	
143		
144	En el colegio en concesión pagaban menos, y en el otro colegio también	
145	y los padres difícil, su actitud, también de los estudiantes. Tú ves que en	
146	el sector, por ejemplo, público los estudiantes, los niveles de agresividad	
147	hacia los docentes no son tan altos yo hablo de primaria. entonces en lo	
148	público los estudiantes tienen como más respeto hacia los docentes.	
149		
150	Pero en el sector privado no. En los dos colegios que estuve, en el	
151	segundo, cuando estuve en transición habían estudiantes que me	

152	golpeaban: me pegaban puños, patadas... entonces eso me llevó también	
153	a desistir de ese trabajo y en esos colegios en el sector privado me frustré	
154	muchísimo, yo quería desertar.	
155		
156	En el colegio privado, en el segundo colegio privado tuve pues un choque	
157	también existencial... los profes estamos expuestos a ese tipo de	
158	situaciones, tener choques existenciales en cuanto a la profesión que	
159	nosotros elegimos, entonces en esa época yo dije: "No voy a permitir tanto	
160	maltrato, prefiero irme a hacer otra cosa" y que estaba por fuera de mi	
161	profesión. Y renuncié y me fui a ser vendedora, a ser vendedora en la	
162	época de diciembre.	
163		
164	Entonces yo decía: <i>"No, no me esfuerzo mentalmente, o sea prefiero</i>	
165	<i>hacer un esfuerzo físico en el otro trabajo donde me van a respetar y</i>	
166	<i>desisto de hacer en ese momento un esfuerzo mental donde me están</i>	
167	<i>humillando y me están maltratando como docente"</i> . Entonces desistí y me	
168	fui a hacer otro tipo de cosas diferentes a mi profesión y rogaba por entrar	
169	siempre al Distrito, al Distrito, al Distrito.	
170		
171	Los profesores en el colegio privado siempre están en competencia. Sí,	
172	es como una competencia desleal porque obviamente en el sector privado	
173	cuando se termina el año a ti te suspenden el contrato el 30 de noviembre.	
174	Muchos de los profes quieren guardar su contrato para el siguiente año	
175	pero con dádivas y con una actitud sumisa a las directivas. Yo no tiendo a	
176	tener una actitud sumisa, si tú te das tu nivel con tu trabajo, tú demuestras	
177	tu nivel con tu trabajo, con meritocracia; si tú eres un buen profesional	
178	pues debes tener tu contrato laboral, pero muchas veces no son así.	
179		
180	Entonces a veces los profes tienden a ser como esclavos o a tener una	
181	actitud sumisa frente a las directivas por tener su contrato el siguiente año	
182	y en muchos colegios pasan así.	
183		
184	Los padres tienen un comportamiento súper fuerte. Siento que los padres	
185	en colegios privados toman al estudiante como un estadero más y muchos	
186	los colegios son tomados como un parqueadero; entonces mientras voy a	
187	trabajar parqueo a mi hijo y al docente, no me importa qué tipo de	
188	enseñanza esté impartiendo hacia mi hijo, esté utilizando, qué tipo de	
189	conceptos; entonces solamente es como asistencial, para algunos padres	
190	las instituciones educativas son meramente asistenciales.	
191		
192	Van parquean a sus hijos y ya, para irse a trabajar tranquilamente; no	
193	están tan pendientes del proceso educativo, ni del apoyo que se deba	
194	llevar.	
195		
196	Entonces muchos compañeros docentes que no acceden al sector público	
197	están expuestos a ese tipo de situaciones. En nuestro país hay muchos	
198	colegios de garaje. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones,	
199	cualquiera puede montar un colegio, pagar lo que quiera y que sin respetar	
200	alguna de las normas. Una política de gobierno sería cerrar todas esas	
201	instituciones de garaje y tener como reglamentación que así sea colegio	
202	privado se respete el pago de lo escalafón, eso es, porque no se respeta.	
203		
204	Del colegio del que me salí me ganaba el mínimo, imagínese. Y por la	
205	experiencia, lo que dicen: "Si no tienes experiencia, entonces solamente	
206	te puedo pagar esto"; y muchas veces uno se expone a ese tipo de pago	
207	o acepta ese pago por ir adquiriendo experiencia. Entonces en el sector	
208	privado tuve la peor de las experiencias y pues no estuve así en muchos	
209		

210	colegios. Ya después pasé, me presenté al Distrito y pasé gracias a Dios.	
211	En el 2010 sí pasé.	
212		
213	Me presentó pues el examen, en la entrevista me fue muy bien, las	
214	preguntas que hicieron me sentí pues muy, muy, muy cómoda y noté un	
215	nivel superior en cuanto a los pares que estaban conmigo. En la entrevista	
216	el puntaje me hizo subir el ponderado. En ese concurso fue el último	
217	concurso donde entramos muchísimos profes.	
218		
219	Fue en el 2010, esa vez nos posesionamos 12 mil maestros, imagínese,	
220	ya después de ese concurso han cambiado mucho las políticas y ya	
221	después no se volvieron a hacer concursos donde se presenten tantas	
222	plazas para los profes. Son 2 mil, 3 mil. Entonces, ya acceder al sector	
223	público, con el paso del tiempo, de los años, es más difícil	
224	Yo en el sector público he estado en tres colegios. En el primer colegio	
225	que estuve en el Juan Rey.	
226		
227	Es un colegio, se puede decir, que para esa época era casi rural; la	
228	población es bastante vulnerable, bastante... Tuve unas experiencias que	
229	también marcaron mi mente y mi corazón como profe que yo creo que si	
230	llego a años de viejita, las voy a recordar también por siempre porque al	
231	trabajar con población vulnerable tú no te puedes fijar solamente en tu	
232	función como profe académicamente: ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño?	
233	¿Cómo permeo los cerebros de los estudiantes a nivel de contenido?	
234	También se debe hacer ¿Un qué? Un proceso integral en cuanto a	
235	emociones.	
236		
237	Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no va a aprender;	
238	entonces cuando se trabaja con población vulnerable lo primero que	
239	debes tener en cuenta como profe es cómo está el corazón, las emociones	
240	de nuestros estudiantes y muchos profes pasan eso por alto.	
241		
242	Tenía estudiantes que iban sin desayunar, sin almorzar. Estaba en la	
243	jornada de la tarde. Habían muchos estudiantes... en esa localidad llueve	
244	mucho y en ese momento y siempre lo voy a recordar... estaba una vez	
245	en clase, en esa época estaba en quinto grado... tuve cuarto y quinto en	
246	ese colegio. Estaba en clase, estábamos en biología, estábamos	
247	enseñando un tema de la célula; entonces yo estaba sentada en mi	
248	escritorio, los estudiantes estaban trabajando y de repente empecé a mirar	
249	los pies de mis estudiantes y empecé a notar que algunos no tenían	
250	medias y las medias ¿qué eran? utilizaban bolsas...	
251		
252	Entonces, ese fue un choque muy, muy fuerte porque tú como persona si	
253	lo has tenido todo durante tu vida, materialmente hablando, piensas que	
254	los estudiantes que están en tus en tus manos, en ese año, piensas que	
255	también tienen como la misma fluctuación económica o no tienen ese tipo	
256	de problemas sociales; entonces, fue un choque muy fuerte ver	
257	estudiantes que iban con bolsas como medias porque sus padres no	
258	tenían dinero para comprarles su uniforme completo.	
259		
260	Ese fue un choque muy, muy fuerte y yo me la pasaba llorando al ver ese	
261	tipo de situación. Tú como profe empiezas a tener ciertas experiencias	
262	que te prueban, aunque estés en el sector público y tengas estabilidad y	
263	tu pago pues empieza a ser bueno, comparado con el sector privado; sí	
264	con el sector privado; hay ciertas situaciones de emoción que te marcan	
265	demasiado, demasiado; y humanamente tú cuando empiezas, sales, te	
266	gradúas y accedes ya a un trabajo, piensas que tú como profe vas a	
267	cambiar el mundo.	

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Entonces hay una frustración súper gigante porque yo quería que todos mis estudiantes estuvieran bien, fuesen felices, que todos mis estudiantes tuviesen medias y zapatos decentes para asistir al colegio y eso tú humanamente pues no lo puedes hacer porque si no eres multimillonario, entonces pues no lo puedes hacer, pero en medio de esa fluctuación económica que tú tienes, tú empiezas a pensar en empezar a dejar una parte, a compartir una parte de tu sueldo para tus estudiantes.

Si está en tus condiciones comprar una docena de medias para que tu estudiante vaya al colegio sintiendo, que sintiendo, como el placer lo digo yo, de sentir unas medias nuevas ¿sabes a qué me refiero? cuando uno usa unas medias y están nuevas, se siente calidez, uno se siente cómodo; entonces si yo sentía eso, yo quería que mis estudiantes que asistían con bolsas por medias lo sintieran.

Entonces empecé a tomar parte de mi sueldo para suplir ciertas necesidades que ellos tenían: compraba a veces kits escolares, a veces llevaba sándwiches, llevaba algo de comida para repartir entre ellos porque algunos de nuestros estudiantes iban sin desayunar, sin comer y la única comida decente que pueden tener es el refrigerio que se les da en la institución y llegaba siempre, muchas veces a mi casa y me ponía a llorar, es un choque muy fuerte.

Pero ya después entendí, que tú no puedes cargar a veces cruces ajenas, es la realidad de nuestro país y debes tener en cuenta que debes cambiar micromundos. Yo antes quería cambiar todo el mundo, que el mundo de todos mis estudiantes fuesen perfectos y obviamente me frustraba mucho, entonces cuando entendí que uno debe cambiar micromundos, si tienes 40 estudiantes en aula si cambias 3 mundos es un gran logro.

Cuando ya cambié esa perspectiva empecé a no tomarme las cosas tan personales, empecé a avanzar más a nivel emocional porque ese tipo de experiencias de la precariedad en la cual vivían mis estudiantes me afectaba mucho emocionalmente; me empecé a sentir ansiosa, me empecé a sentir deprimida, porque no podía enseñar un tema *“¿cómo lo hago ahora, sin que me afectara emocionalmente? porque sabía que muchos no habían desayunado?”*, muchos no habían comido, algunos de mis estudiantes estaban siendo expuestos a ciertas situaciones de abuso sexual. Entonces, cuando tú empiezas a conocer la historia de vida de cada uno de tus estudiantes, empiezas a actuar desde la parte emocional. Desde la parte emocional.

Allá me quedé por tres años, pues el periodo de prueba. Y allá, uy, la situación, el ambiente, el ambiente en la localidad es súper fuerte. Allá hubo traslado masivo, porque nos empezaron a amenazar, entonces pedimos traslado masivo. Y nos salió el traslado, el traslado a todos los profes, que estábamos así. Entonces salió, esa historia salió hasta CityTV, porque a un profe lo querían robar, se metieron al colegio y lo golpearon casi lo matan.

Entonces, claro, estábamos bajo amenaza, pedimos traslado masivo y nos lo dieron.

De ahí fui a un colegio de Bosa, en el barrio el Porvenir, el ~~G-A (nombre del colegio omitido)~~. Ahí fue una experiencia macabra (Risas). A mis compañeros docentes siempre les aconsejo *“Si usted se va a trasladar, no escoja esa localidad, Bosa”*. Bosa es, dicen: *“Que es Bosa, donde la gente goza.”* Bosa donde la gente goza. Pero es una localidad súper dura,

326	pesada, porque hay muchas viviendas de interés social y hay muchas	
327	familias de reinsertados.	
328		
329	Germán Arciniegas. Ay, en ese colegio. Pues por algo uno tiene que vivir	
330	experiencias fuertes, ¿cierto? Porque uno solamente valora las	
331	experiencias gratificantes y positivas y no, a veces las experiencias	
332	negativas, en las cuales no te sientes bien, te sientes en crisis existencial	
333	también, sirven también para darte cuenta de ciertos aprendizajes que	
334	debes obtener para aprender de la vida y saber cómo actuar si vuelven a	
335	ocurrir ese tipo de experiencias.	
336		
337	Entonces, en ese colegio, bueno, todo iba bien. Noto que cuando en los	
338	colegios hay rectoras, uff, ese colegio era todo un matriarcado. Yo siempre	
339	miro en qué colegios hay rectores, y si hay mujeres, como que los evado.	
340	Porque siento que algunas, y no, no, es como una percepción machista,	
341	no me parece que sea como machista. Porque lo hablo desde mi	
342	experiencia, entonces en ese colegio todo era un matriarcado, había	
343	rectoras, coordinadoras, y era un ambiente súper, súper denso.	
344		
345	Y en ese colegio suelen haber muchos traslados, traslados de profes por	
346	medicina laboral, sí, medicina laboral. Y en ese colegio, en la época que	
347	yo me trasladé hubo varios, varios traslados por medicina laboral.	
348		
349	Cuando hay varios traslados en un colegio por medicina laboral, ¿qué	
350	hacen? Van y hacen investigación. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles	
351	son las dinámicas en este colegio para que tanto maestro se esté	
352	trasladando por medicina laboral?	
353		
354	Ahí duré tres años, tres años, pero han sido los más duros en mi vida. Sí,	
355	los más densos. Por exigencia, por ambiente laboral de la rectora, de la	
356	coordinadora. La coordinadora que teníamos, yo le decía la Führer,	
357	porque tenía unas, no sé, unas técnicas poco salomónicas. Y le llamaba	
358	la atención, o sea, ella trataba a los docentes como trataba a los	
359	estudiantes, le llamaba la atención como niños pequeños cuando	
360	cometían algún error y era en público. A ella le encantaba el escarnio en	
361	público, el escarnio público.	
362		
363	Yadira... Y puedo decir que no he sanado como mi corazón en cuanto al	
364	sentimiento hacia ella, porque es súper inquisidora y no solamente	
365	conmigo sino con varios profes. Entonces muchos profes, no sé por qué,	
366	digamos, tienden los profes a tener una actitud como sumisa y pasiva	
367	frente al irrespeto de otro compañero.	
368		
369	Porque acá muchos docentes y directivos se creen como los dueños del	
370	letrero del colegio, los dueños del colegio y no. Yo creo mucho en Dios y	
371	yo siempre digo: <i>"Dios, tú estás donde Dios te necesita. Si es de Dios que</i>	
372	<i>te trasladen, te van a trasladar"</i> , tú no tienes que irle a rogar al rector, irle	
373	a rogar a los coordinadores para que te dejen en el colegio donde quieres	
374	estar.	
375		
376	Si se da un cambio, un traslado, es porque tú lo necesitas, tu energía lo	
377	necesita. Entonces debes entender y aceptar ese tipo de cambios sin ir a	
378	perder tu dignidad como persona y docente.	
379		
380	Porque yo he notado ese tipo de actitud en muchos compañeros a lo largo	
381	de mi carrera docente. Tú demuestras tu calidad con tu trabajo, no la	
382	demuestras rogándole a alguien o perdiendo tu dignidad. Para mí eso es...	
383	es que es muy importante no perder tu dignidad como persona ni como	

384	profe, por sostener un empleo. Entonces habían ciertas situaciones que	
385	era un choque y yo me fui como traumando también en ese colegio. Me	
386	empezó a dar una ansiedad y depresión terrible porque todo lo querían	
387	para ya y lo querían así. Y si tú actuabas mal entonces te llamaban la	
388	atención. Recuerdo que una vez la señora me gritó, estábamos en	
389	formación y ese día llegué, era mi primer día.	
390		
391	Era mi primer día en ese colegio y había preciso formación. Yo no sabía	
392	cómo la planimetría de la formación y los formé mal, formé a mis niños	
393	mal. Ay la señora me levantó con un grito terrible: “¿Es que no saben cómo	
394	se hace aquí en la formación? ¡Ellos no van así!”.	
395		
396	Y me cogió de la mano, me cogió de la mano y me dijo: “ <i>¿Es que no saben</i>	
397	<i>cómo es la formación? La formación es así</i> ”. Me habló como si fuese	
398	estúpida literalmente y delante de todos los profes. Yo ahí no tuve una	
399	actitud agresiva porque estaba delante de mis compañeros, de los niños,	
400	empezando por ellos, mis compañeros y yo quedé súper, súper en shock.	
401	Primer día que te sucedan ese tipo de cosas.	
402		
403	Entonces: “¡La formación sí es así!”, entonces cogió a mis niños y los	
404	formó. A mí se me hizo un nudo en la garganta y yo: “ <i>¡Qué humillación!</i> ”	
405	Yo, pero bueno, en juego largo y desquite (Risas).	
406		
407	Entonces, claro yo desde ahí me indispuse. Yo duré tres años indispuesta	
408	en ese colegio y veía las arbitrariedades hacia mis otros compañeros.	
409	Pero ellos no, como no decían nada. Entonces yo ese día no dije nada,	
410	no pude trabajar pues muy bien porque el shock emocional es súper	
411	denso. Entonces al otro día, muy a las seis de la mañana, bueno la primera	
412	hora, le dije:	
413	-“ <i>Necesito hablar contigo.</i> ”	
414	-“ <i>¡Ay, en este momento no tengo tiempo!</i> ”	
415	-“ <i>No sé, necesito hoy hablar contigo y en tu oficina por favor, frente a lo</i>	
416	<i>que pasó ayer.</i> ”	
417		
418	Yo dejé que pasara un poco de tiempo, calmarme, pensar muy bien las	
419	cosas porque antes, en ese tipo de situaciones, lo que menos tú puedes	
420	hacer es reaccionar de una manera agresiva. Porque muchos de los	
421	directivos en colegios o compañeros también quieren hacerte perder la	
422	cabeza. Y quieren hacerte quedar como en ridículo en muchos escenarios.	
423	Cuando no hay ambientes como sanos, como llenos de paz y armonía.	
424		
425	El sector digamos, nuestro gremio, es pesado, es duro. Entonces quieren	
426	hacerte quedar en ridículo y que quedes como el grosero, que quedes	
427	como el cavernícola. Entonces tú tienes, los profes deberíamos tener	
428	clases de meditación. Aprender a respirar es muy importante. Porque la	
429	respiración a ti te lleva a la calma. Cuando estás en medio de ese tipo de	
430	situaciones, ¿qué pasa? Tú cortas la respiración y se hace más pausada.	
431	Tu cuerpo se llena de cortisol y ¿cuál cerebro aparece? El cerebro	
432	reptiliano. Ese a ti no te deja pensar muy bien, porque la zona prefrontal	
433	de tu cerebro se bloquea. Y tú actúas como un cavernícola. Si uno	
434	aprende técnicas de meditación o aprendes a respirar y aprendes a tener	
435	una actitud menos reactiva, frente a los problemas que vas a tener a lo	
436	largo de tu carrera docente.	
437		
438	Entonces, al otro día hablé con la señora. Entonces, si ellos tienen oficina,	
439	obviamente deben llamarnos a la oficina. Y mira, estás fallando en esto,	
440	en esto, en esto.	
441		

442 Nosotros como profesores debemos aprender, aprender no, enseñarle a
443 los demás, cuando te irrespetan, a poner límites. Si a ti en todos los
444 empleos que tengas te van a medir el aceite, hasta tus estudiantes. Es
445 una manera como muy coloquial de decirlo. Si tú no pones límites desde
446 el principio, ya luego te van a empezar a pisotear.

447
448 Y ya luego exigir respeto va a ser un poco más difícil. Entonces, al poner
449 límite a esta señora, pero, me la gané así de súper alegría. Ya después
450 me esquivó, ya no hablábamos, me mandaba a las razones con otras
451 profes. Y en el momento de la evaluación docente, al finalizar los años,
452 eran súper terribles también. Entonces tú, por ejemplo, en tu plan de
453 estudios, en tu ejercicio de labor docente, en cuanto a la planeación que
454 haces, dentro del plan de estudios, tú te pones un: *“yo hice un buen
455 trabajo, me merezco un 95, bajémonos 5 puntos.” “No estoy de acuerdo,
456 un 80 está bien.”* Entonces, que te bajen de esa manera, sin ni siquiera
457 ver tu trabajo, ¿qué por qué sí?
458

459 Mantener las notas bajas, o que a ti te bajen el rango en la nota final de tu
460 evaluación docente, es como para mantenerte al margen, al límite, no te
461 salgas de la línea, no te salgas dentro de lo preestablecido. Entonces,
462 algunos directivos utilizan la evaluación docente para mantener como a
463 los profes en cintura. Obviamente en ese tipo de situación también tenía
464 como choques porque no compartía que me bajarán tanto la nota. Cuando
465 llegué a este colegio, después de Bosa, pasé acá. A mi actual plaza. Por
466 un traslado, sí.
467

468 Yo llegué súper traumatizada y yo, cuando estaba allá en ese colegio,
469 notaba el trauma que me había generado. Yo en ese colegio llegué y yo:
470 *“¿A qué horas hay que presentar esto? ¿Cuándo es la reunión para la
471 evaluación de profes?”* Y acá, no, no se hacía evaluación. Te respetan.
472 Allá la rectora, en el colegio de Bosa, Es que voy aquí y allá haciendo
473 comparaciones; en el colegio de Bosa hacían como una programación
474 para que cada docente fuera y hablara con la rectora o con los
475 coordinadores. Y claro, era un momento de tensión porque todos teníamos
476 que tener todas las pruebas. Si te pedían algo y tú no lo tenías: *“Te bajo
477 cinco puntos, te bajo...”*, o sea, era súper inquisidor. (Risas) Me sentía en
478 el siglo XIX. (Risas). ¡Quémenla por bruja! ¡Hereje! (Risas).
479

480 Entonces, cuando ya llegué acá, mi sistema nervioso estaba, o sea, alerta.
481 Estaba súper llena de cortisol. Y acá yo le decía a los compañeros que del
482 1278: *“¿Cuándo tenemos cita para hablar con el rector?”*, me sentía, o
483 sea, yo te lo cuento y me sentía...
484

485 Ya ahorita que lo hablo, me sentía en esa época como tonta. Porque yo
486 decía... y ellos me miraban como: *“No, tranquila, acá no hay
487 programación. Acá tú no vas a hablar con el coordinador, con el rector.
488 Tú envías tus evidencias, llenas tu evaluación...”* Y yo cuando miré mi
489 evaluación docente, o sea, el puntaje que yo me había puesto, no me lo
490 bajaron. No tenía que ir allá como en el otro colegio.
491

492 Entonces yo decía: *“¡Qué trauma tan terrible!”* Entonces, entre nosotros
493 mismos nos generamos unos traumas terribles. Hay rectores y
494 coordinadores que caen en el error de creerse los dueños del sistema de
495 ese colegio que ayudan a operar. Nosotros somos compañeros con
496 diferentes funciones. El que sea el rector, no quiere decir que sea el que,
497 como el jeque, el chamán de toda la población y que no tenga el deber del
498 respeto hacia sus compañeros docentes. Entonces yo siempre parto
499

<p>500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557</p>	<p>desde la premisa de, son compañeros con otro tipo de funciones, que no están pues en aula y deben partir desde la función del respeto.</p> <p>En el distrito debería haber cursos de relaciones personales, y cuando se manejan, son líderes de personas. Yo cómo, cómo soy líder positivo, no un jefe tirano. Cómo debo ayudar a mis compañeros para generar un buen ambiente. Cómo debo hablar en X o Y situación.</p> <p>Porque hay muchos que no pierden, como el norte y que el egocentrismo y como el poder, como la situación del manejo del poder en la que caen, pues los lleva a cometer muchos errores.</p> <p>Entonces, bueno, en ese colegio tuve una discusión con unos padres de familia. Entonces había una reunión, allá se hacían reuniones, se hacían reuniones con padres y niños. Entonces mientras estábamos con los padres también teníamos que estar pendientes de los niños y obviamente ese tipo de dinámica no.</p> <p>Entonces, y por eso se cometió ese error, o sea, por ese conducto regular, porque es un conducto regular que no debió existir. No debió haberse llevado una reunión con padres y estudiantes. Mientras estaba con los padres haciendo, no recuerdo si, creo que era, no recuerdo en la reunión de qué era, pero no era entregar boletines.</p> <p>Estaban los estudiantes, pues, en el patio y unos chicos de noveno se empezaron a golpear y un chico de mi curso se metió en la pelea y le han sabido dar un puño súper fuerte, le reventaron la nariz y la abuelita de ese niño ya se había ido. Ya la reunión se estaba terminando, esa abuelita ya se había ido.</p> <p>No sé por qué se había ido antes, pero ya se había ido. Claro, cuando yo la llamé y ella vio a su nieto, me trató supremamente mal, me correteó por el colegio, utilizó palabras súper soeces para referirse a mí y que yo tenía la culpa de lo que le había pasado al niño. Y claro, la sangre es súper escandalosa, el niño estaba como una escena del crimen, el uniforme estaba súper lleno de sangre, pero yo estaba cumpliendo mi función con los padres en la reunión. Y como citaron estudiantes, se dio ese tipo de problemática. Entonces, me amenazaron súper fuerte, y era una familia que era súper fuerte en el sector.</p> <p>Entonces me decían: <i>“Esto no se queda así, vieja doble HP.”</i> Entonces ahí salieron los profes de educación física y me ayudaron, porque la señora me correteó por el colegio para halarme el cabello y golpearme. Entonces esa fue la cereza del pastel.</p> <p>Yo fui ese mismo día, cuando pues en ese tipo de situaciones hay profes que lo denuncian. O sea, tú antes de ser profe eres ciudadano, ¿cierto? Y como ciudadano tú tienes ciertos derechos también. Yo fui y puse la denuncia a la estación de Bosa por amenaza. Y la señora, imagínate, que era líder comunitaria. Entonces tenía varios proyectos bajo su dominio en la localidad. Y la señora pues tuvo un choque súper fuerte, porque líder comunitaria y con esa denuncia por amenaza. Y ahí sí: <i>“Profe, no sé qué, perdón, quítame la denuncia.”</i> Le hice acercar allá a la Estación, a la Estación de Policía.</p> <p>Se firmó como un compromiso. Y ya después a mí me dio una ansiedad, un cuadro mixto. O sea, clínicamente yo tengo el proceso por esa situación, cuadro mixto de ansiedad y depresión por esa situación. A mí</p>	<p>Esta parte la relaciono con la historia del profesor Felix, ambos profesores reciben amenazas por su trabajo, en el caso del profesor Felix un estudiante lo amenazo por no devolverle la chicha que había comprado en la salida pedagógica, y la profe de esta entrevista la amenazan porque por estar en la reunión con los padres, no podía</p>
--	---	--

<p>558</p> <p>559</p> <p>560</p> <p>561</p> <p>562</p> <p>563</p> <p>564</p> <p>565</p> <p>566</p> <p>567</p> <p>568</p> <p>569</p> <p>570</p> <p>571</p> <p>572</p> <p>573</p> <p>574</p> <p>575</p> <p>576</p> <p>577</p> <p>578</p> <p>579</p> <p>580</p> <p>581</p> <p>582</p> <p>583</p> <p>584</p> <p>585</p> <p>586</p> <p>587</p> <p>588</p> <p>589</p> <p>590</p> <p>591</p> <p>592</p> <p>593</p> <p>594</p> <p>595</p> <p>596</p> <p>597</p> <p>598</p> <p>599</p> <p>600</p> <p>601</p> <p>602</p> <p>603</p> <p>604</p> <p>605</p> <p>606</p> <p>607</p> <p>608</p> <p>609</p> <p>610</p> <p>611</p> <p>612</p> <p>613</p> <p>614</p> <p>615</p>	<p>me incapacitaron dos meses, dos meses por ese tipo de situación. Porque yo empecé a tener como alucinaciones, o sea, mi sistema nervioso ya sí, súper alterado, que yo no podía dormir, mi estado de ánimo se alteraba fácilmente. Hay profes, por ejemplo, que no son tan estables emocionalmente y pueden llegar a desarrollar un instinto suicida, siendo que las cosas en su familia están supremamente bien.</p> <p>Pero el trabajo, al tener ese tipo de estrés laboral, te lleva a empezar a activar un instinto suicida. Entonces hay muchos, en muchos casos no se toma en cuenta el desarrollo emocional. La salud emocional es muy importante. Ir al psicólogo no es de locos. Ir al psicólogo es para ver si tu sistema nervioso está bien o no. Entonces, ya, me dieron el cambio. Estuve dos meses sin trabajar. Y ya me dieron el traslado. Y ya después yo le oraba mucho a Dios: <i>“Por favor Dios, ponme en un lugar donde yo pueda hacer bien mi labor docente. Ayúdame, por favor. Úsame como tu instrumento, no quiero dejar de ser profe.”</i></p> <p>Y llegué a este colegio. Y acá pues me he sentido muy, muy cómoda. Antes me decían, cuando yo llegué acá, me decían: <i>“No, la población es supremamente terrible.”</i> Y yo: <i>“No, otra vez.”</i> (Risas). Interrumpe un estudiante de tercer grado para mostrarle un trabajo y la profesora responde “Ay, qué hermoso. ¿Y esto qué es? Te quedó muy bonito”.</p> <p>Entonces llegué a este colegio y ya me sentí más tranquila. He podido hacer bien mi trabajo como docente. Al tener ese tipo de estabilidad, tu labor como profe, lúdico pedagógicamente hablando, empieza a tener un norte. Entonces ya, acá por ejemplo, ya he inscrito proyectos de innovación pedagógica. Tengo un proyecto que se llama La Caja Mágica de los Superhéroes y las Superheroínas. Entonces, creamos una caja mágica de superhéroes. En esa caja mágica hay muchos juegos, juegos así, ¿cómo se llaman? Material físico.</p> <p>Y noto que ese tipo de experiencias, yo he tenido dos grupos con ese tipo de proyecto. El primer grupo que tengo ya está en octavo. Y noto que ese tipo de dinámica de trabajo, significativa, transversal, los impacta demasiado, demasiado, demasiado.</p> <p>Y lo sé por comentarios de los padres de esos niños que ya están en octavo y de los mismos estudiantes. Entonces muchos, aunque estén en octavo, vienen, me buscan, vienen y observan qué es lo que está haciendo el grupo que está en mis clases. Tenemos capas de superhéroes, entonces nos transformamos en superhéroes para aprender mucho mejor. Entonces ellos añoran, los de octavo, añoran hacer un flashback y vivir esos años que estuvieron expuestos a ese proyecto significativo. (ver video).</p> <p>Añoran que se devuelva el tiempo, porque muchas de esas dinámicas en bachillerato ya se pierden. Añoran devolver el tiempo y vivir nuevamente esa experiencia, porque fue gratificante, significativa y dejado ya en los corazones de tus estudiantes. Y que ese tipo de dinámicas y de experiencias significativas ayudan a hacer un recableado positivo, neuronal en los estudiantes. Entonces que tú como profe sigas impartiendo tus clases o enseñando desde metodologías tradicionales, pues no sé. Ahorita los niños están aprendiendo de formas diferentes. Los cerebros de nosotros, por ejemplo, como profes, como aprendíamos antes, nosotros no aprendemos igual. Perdón, ellos no aprenden igual como nosotros aprendíamos. Y es por el mismo impacto tecnológico. La atención, por ejemplo, ellos al estar, y sus cerebros al estar</p>	<p>tener todo el tiempo vigilados a sus estudiantes, y por esto un estudiante resulto en una pelea y termino golpeado. Entonces es algo fuerte ver como se percibe al maestro y como reciben amenazas por algo que esta fuera de sus manos.</p>
---	---	--

616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673

hiperestimulados, la atención es muy, muy, muy fluctuante. Entonces tú no puedes tenerlos ahí una hora en una misma actividad sin sentido, porque los pierdes. Pueden estar de cuerpo presente, pero mente ausente.

Por ejemplo hoy estoy trabajando los estados de la materia, pero la materia se llama Supercientíficos. Entonces yo trabajo, organizamos el plan de estudios por Campos de Pensamiento para transversalizar más el conocimiento que ellos adquieren en este grado. Entonces está la materia de “Supercientíficos”, en la materia de “Supercientíficos” está ciencias naturales y tecnología, van de la mano. Está Comunicarte en inglés. En el otro, Matemáticamente, creo que va Matemáticas y artes. [Le pregunta a una estudiante ¿La clase con el profe Jorge se llama matemáticamente? Sí señora. Gracias.](#)

A veces le ponemos Matemáticas. Entonces lo hacemos para hacerlo más llamativo. Hay que pensar como niños, ¿cierto? En ese tipo de situaciones. Entonces tú, si les preguntas ese proyecto yo no me lo inventé. Ese proyecto de los superhéroes está regido bajo los intereses de los estudiantes. Se se hace como una inspección de los gustos, de los intereses de ellos, se escogen tres temáticas que a ellos les fascinen y entre esas temáticas ellos votan. Y la que gana es superhéroe. Los superhéroes y las Superheroínas. Muy chévere.

El enfoque de los superhéroes va como por retos. Retos, a ellos no se les dice ¡Actividad! A Ellos no se les dice: “Tarea, evaluación, actividad.” A las evaluaciones yo les digo test mental. Sí. Y ellos: “*Profe, ¿cuándo hacemos test mental, test mental?*”

Acá he tenido un problema que casi me hace explotar. Hay profes que son macabras. Y entre mujeres el ambiente es fuerte, es tedioso. Y entonces yo un día, y cuento esto porque no lo puedo dejar escapar de una. Este curso yo lo tengo desde cuarto y uno se convierte casi, casi como en una mamá gallina.

Y les dije, vamos a comer refrigerio, vamos a salir a la tarima. En este bloque hace mucho frío a veces, teníamos frío, salimos a la tarima a comer, a comer refrigerio. Y yo me fui un momento a la cafetería. Y yo les estaba echando ojo desde la cafetería. Me estaba volviendo la cabeza y fui por una bebida para tomarme un medicamento. Cuando volví ya no los vi, no estaban. Y yo, ¿qué se hicieron? Y ellos no se mueven de donde yo los dejo. Y yo volví y cuando encuentro como a cuatro llorando. “¿Qué pasó?” “Y hay una profe que súper, súper... Tronchatoro le dicen”. Y bajaron. ¡Ya, quítense de ahí! Entonces cuando yo los tenía ahí salieron a los más chiquis. Ellos salen más temprano. Cuarto y quinto salen más tarde a descanso.

Entonces llegó y salieron y ellas tenía vigilancia. Y ellos y yo tenemos ahí... una pelea casadita. Y se desquitó con ellos. O sea, a mí no me puedes pellizcar porque es que yo no me voy a dejar. Y llegó y como los bajó súper horrible. Entonces ellos como no están acostumbrados, llevan tres, cuatro años conmigo. No están acostumbrados a ese tipo de dinámica: “*¡Siéntese. No respiren. No sea igualado!*” Yo no les hablo así. Todo es concertado.

Entonces la señora: “*¡Ya se bajan de ahí, ustedes no tienen que estar ahí. Estoy en vigilancia!*” “*¡Ya tiene que venir primaria. Bájense de ahí!*”

674 Y claro, ellos no están acostumbrados a eso. Y yo a ellos les explico: *“Hay*
675 *adultos que van a violentar sus derechos. Ustedes educadamente pueden*
676 *pedir que se les respete.”* Y ellos: *“Pero ¿por qué nos tratan así?”*
677 Empezaron a refutar ¿Eso es una falta de respeto? No es una falta de
678 respeto. Si un estudiante a ti te refuta porque le estás violentando sus
679 derechos, debe respetar, debe reflexionar sobre tu actuar.

680
681 No porque sean niños son estúpidos. No porque sean niños tú puedes
682 venir a tratarlos como quieras. Entonces le empezaron a refutar. Y los bajó
683 súper horrible. Y ellos súper traumatados. Y a las dos últimas, como no
684 había más testigos, a Blanquita llegó y la cogió y le dejó las uñas así
685 marcadas. Así. Cuando ellos me vieron: *“Mira, esta profe.”* Terrible. Y las
686 uñas acá marcadas. Imagínate.

687
688 Y fue un tire y afloje. Yo obviamente conducto regular, llamé al “Cordi”...
689 Bueno, no el “Cordi” Como yo no estaba aquí, que yo era la que estaba
690 alucinando.

691
692 Y ese día lloré tanto. Sentí como si me lo hubiesen hecho a mí. Porque
693 uno, sí, yo le decía al “Cordi”: *“Cuando ellos, los estudiantes que estén*
694 *bajo mi supervisión, que estén en mis manos, yo no dejo que les violenten*
695 *sus derechos. Y espero que algún familiar que tú tengas, algún niño que*
696 *tú tengas en tu familia, no lo lleguen a tratar nunca así. Porque tú sabes*
697 *el tipo de profesores que hay acá y qué tipo de corazones tenemos. A mis*
698 *niños no los vienen a maltratar. Vámonos para el salón”.*

699
700 Y la señora no lo aceptó. Dijo que ellas estaban inventando, que eran unas
701 corrincheras. Y yo digo, el papel también de los papás, los papás. ¿Crees
702 que vinieron acá a preguntar qué había pasado? Nada.

703
704 Entonces hay profes que entran en maltrato y ya maltrato físico. Yo decía,
705 aunque sea, mira, yo me hice suave y quedaron esas marcas ahí. ¿Tú
706 crees que eso no lo van a recordar cuando sean grandes? Claro que sí.
707 Es un trauma que ahí tienen. Pero los papás no actuaron en defensa de
708 ellos. Y yo como profe, yo puedo ir hasta cierta situación. Yo no me puedo
709 extralimitar porque es que ese problema es para mí.

710
711 Entonces no sentí apoyo, no sentí pues un buen manejo del conducto
712 regular y que... y el choque emocional pues fue fuerte. Porque si a ti no te
713 gusta que te traten así, no trates a los demás así. Eso me pasó.

714
715 Este tipo de ejercicio que ustedes también están haciendo ayuda a hacer
716 catarsis. Y recordar, rememorar esos momentos y darte cuenta también
717 de los aprendizajes que has tenido. Que aunque haya experiencias
718 negativas, has aprendido. ¿Y eso te ayuda? Sí, te ayuda. Te ayuda, es lo
719 que te ayuda. Todas esas experiencias, aunque sean negativas, te forman
720 lo que eres hoy en día. Si no las hubieses tenido, serías diferente o no
721 podrías afrontar ciertos problemas con la astucia y la calidad del proyecto
722 que ahora eres gracias a esas experiencias negativas.

723 724 **Sobre la enseñanza de las ciencias naturales.**

725
726 Como profes de primaria, se supone que contamos con las habilidades y
727 las capacidades de asumir cualquier área del conocimiento, según el plan
728 de estudios de primaria. Casi no siento afinidad con las matemáticas, me
729 repelen. Cuando tenemos la rotación, suelo asumir o escoger Enseñanza
730 de las ciencias naturales.

731

732	<p>Siento que se me facilita más, tengo conocimiento sobre eso y me gusta enseñar desde la parte de la experiencia, lo práctico. No tanto a nivel de conceptos, que la clase no sea como una clase catedra, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar el conocimiento. En los otros cursos, cuando estamos en primero, segundo y tercero, no rotamos. Todos, todos los docentes, enseñamos todas las materias. Y en ciencias, ya en cuarto y en quinto, entonces sí, nos rotamos.</p>	
733		
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748	<p>Me gusta enseñar desde un manejo transversal. Este año he enseñado con el proyecto que tengo, de todos somos Superhéroes y Superheroínas. Analizamos, digamos, las capacidades que tienen cada uno de los superhéroes con el mundo de las ciencias naturales.</p>	
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		
757		
758		
759		
760		
761		
762		
763		
764	<p>Y también por qué cuando crece Antman, qué pasa en los átomos para que su traje crezca tanto. Entonces, se hace una asociación para que los estudiantes tengan un mejor proceso de aprendizaje, con algo que les llame la atención a ellos. Si tú enseñas el átomo por separado, conceptualmente, en un concepto ladrillado, ellos no lo van a recordar y no lo van a entender. Y he notado que ese tipo de enseñanza crea en ellos un conocimiento significativo. Y lo mismo que enseñé en cuanto a diferentes temas, con esa transversalidad del proyecto, lo pregunto el siguiente año, y estoy segura de que lo van a recordar.</p>	
765		
766		
767		
768		
769		
770		
771		
772		
773		
774		
775		
776		
777		
778		
779		
780	<p>No, porque yo noto que en muchos colegios la cuestión de presentar como actividades, "<i>activitis aguda</i>", o sea, si hay esto, presentemos esto, y no más, pues con esa actividad. No se analiza y no se le da la importancia del trasfondo, la importancia de ese tipo de dinámicas en la experiencia pedagógica como tal. Solo cuando hay situaciones de presentación que tú que cumplir en el colegio, ahí sí, es que es importante, presentemos esto, porque es algo que hay que mostrar. Pero no se rinde el apoyo que merece esa propuesta a lo largo del año.</p>	
781		
782		
783		
784		
785		
786		
787		
788		
789		

790	Y eso lo deben tener claro todos los docentes. Las reglas del juego y para	
791	ver si tú si puedes aplicar o no.	
792		
793	Entonces el que escojan tiene que ir obligado porque tienes presupuesto	
794	asignado del proyectos al año y tú te tienes que presentar. Por ejemplo,	
795	como profe de tercer ciclo, tienes tal propuesta la tienes que presentar	
796	porque tienes presupuesto.	
797		
798	Habiendo otras, como, <i>“esta es la que mejor podría representar al</i>	
799	<i>colegio”</i> . Pero ni siquiera se preocupan por saber cómo va tal propuesta,	
800	en qué esta tal otra propuesta, qué necesita, el profe qué apoyo necesita.	
801	No. Simplemente cuando hay que mostrar algo, hay sí: <i>“Venga para acá,</i>	
802	<i>ahí sí me acuerdo y usted”</i> (Risas).	
803		
804	Este año me sentí obligada a hacerlo, yo no lo quería hacer. Se presenta	
805	aquí en el colegio, se hace foro educativo, después foro local,	
806		
807	Después foro distrital y foro nacional. Entonces, en este había pues varias	
808	propuestas. De ciclo uno no había una; de ciclo tres, fui yo represento	
809	cuarto y quinto. Como no había nadie más pero otros docentes si había	
810	pedido presupuesto. Entonces yo decía, yo increpaba, o sea, y no lo hice	
811	de mala manera, como con mala actitud. Pero eso no quiere decir que tú	
812	muestrés un trabajo con mala calidad.	
813		
814	Se presentan todos los videos, hubo como diez videos. Los dos de	
815	primaria fueron muy buenos. Pero ya después en esa selección, es una	
816	falta de respeto, porque no te dicen, mira, tú no vas, porque tal cosa... O	
817	sea, tú simplemente allá, te suben el trabajo, listo, ya cumpliste, check, en	
818	la lista, cumpliste, pero va otro. Y dentro del proceso, a ti te tienen que	
819	decir por qué tú no vas, o aunque sea, uy, gracias por la representación.	
820	nNo hay corresponsabilidad en los procesos en cuanto a eso. Eso es	
821	frustrante, es como un niño. Acá en el currículo oculto prevalece mucho	
822	eso. Se exige mucho a los niños crecimiento en valores, tener empatía,	
823	ese respeto hacia el otro. Pero muchas veces dentro del marco de la	
824	socialización entre docentes o entre directivos docentes, no se da ese	
825	mismo respeto, sino es una contradicción.	
826		
827	El contra-discurso. Al principio yo chocaba mucho con ese tipo de	
828	situaciones. Ya por eso no me gusta mostrar lo que yo hago dentro, aquí	
829	en el colegio, no me gusta mostrárselo a mis compañeros. Porque siento	
830	que no hacen, no tienen buenas prácticas educativas, pero sí se atreven	
831	y son súper osados en criticar lo que otro hace. Entonces no me gusta	
832	poner mi trabajo en tela de juicio cuando ni siquiera haces una	
833	transversalización en su proceso de enseñanza con los estudiantes.	
834		
835	Así que si hay pautas de cómo, de qué consejos, en esas prácticas	
836	educativas, también hay que mirar el impacto que tiene ese trabajo de otro	
837	docente. Porque muchos critican, pero no. Y he expuesto varias veces mi	
838	proyecto, varias veces, no estoy mintiendo.	
839		
840	Como dos veces vinieron del Ministerio y de la Secretaría de Educación	
841	de la unidad de proyectos especiales. Entonces proyectos de innovación	
842	que impactan. Vino una representante, el trabajo de ella era recolectar las	
843	evidencias del proyecto. Preguntar al profe, el impacto, a la organización,	
844	para que sirva como experiencias en otros lugares.	
845		
846	Y ella hacía talleres con los otros docentes y salían con unas cosas que	
847	me daban pena ajena, con unas preguntas o comentarios fuera de lugar.	

848	El que el proyecto, como todos somos superhéroes y superheroínas, se	
849	hacia la explicación del proyecto para que se replicara también y la	
850	importancia de ese trabajo.	
851		
852	Y algunos decían que si al trabajar con ese proyecto no corría el riesgo de	
853	que algunos estudiantes desde el tercer piso se arrojaran por la ventana	
854	pensando que eran Súperman. Entonces yo respondía, <i>“si de pronto está</i>	
855	<i>a tu cargo el proyecto, creo que sí lo harían. Pero bajo mi responsabilidad,</i>	
856	<i>no, porque obviamente el manejo pedagógico es mucho mejor”.</i>	
857		
858	Entra ese choque ideológico y no me gusta entrar en ese juego. Esas	
859	preguntas eran con la asesora, la investigadora de proyectos especiales,	
860	teniendo en cuenta la recopilación de mi experiencia, que hacía como un	
861	taller y lo exponía.	
862		
863	Yo le decía a ella, yo no voy a exponer porque yo siempre he dicho, no me	
864	gusta exponer lo que ejecuto en los colegios donde estoy. También por los	
865	mismos comentarios que escucho cuando otros compañeros docentes se	
866	exponen ante un público, al exponer sus propuestas. Dicen los	
867	compañeros (Risas) <i>“¿Cómo por ser qué? ¿Sapos? (Risas) Y lo digo bien</i>	
868	<i>bajito... ¿Lambones? ¡Ay, ya se puso de lambona! ¿Cómo para qué?</i>	
869	<i>Querer protagonizar”.</i>	
870		
871	¡Qué pereza! Entonces, no. A mí no me gusta exponer, digamos, mis ideas	
872	en un ambiente, en un ambiente donde la gente no quiera aprender.	
873	Donde a la gente no le interesen esos aspectos de innovación	
874	pedagógica, de investigación. Por ejemplo, los semilleros, en semilleros	
875	de innovación pedagógica sí. En el IDEP, por ejemplo. Hacen muchos	
876	semilleros, pero no me he inscrito a ninguno.	
877		
878	No me he presentado al IDEP, todavía no. Porque me hace falta organizar	
879	muchas cosas. Porque obviamente en ese tipo de concursos hay que	
880	impactar, no solamente a tu curso, sino a la comunidad. Entonces, en ese	
881	tipo de concursos, cuanto más impacte a la comunidad, tiene mucha más	
882	fortaleza. Y también, que sea desde la parte investigativa y pedagógica.	
883	Desde la parte investigativa todavía me falta mucho más. Y ya.	
884		
885	Entonces en la caja del proyecto de super héroes, tenemos capas por	
886	dentro. Entonces todos, todos, todos: <i>“Profe abre la caja.”</i> Y muy pocos	
887	han tenido la oportunidad de asomarse. Y ellos piensan que hay un mundo	
888	allá, una fantasía.	
889		
890	Entonces eso les activa la curiosidad. Y entonces ¿qué pasa en el	
891	cerebro? Yo siempre en este tipo de actividades siempre estoy pensando	
892	en el cerebro. ¿Qué está pasando en el cerebro cuando estoy haciendo	
893	esto? Entonces la cantidad de dopamina, serotonina, todas las “inas”	
894	buenas que segregan los cerebros de los estudiantes cuando hay este	
895	tipo de actividades.	
896	Nosotros como profes no tenemos, digamos una, si no lo buscamos	
897	nosotros, no tenemos como un norte de este proyecto, dónde lo puede	
898	uno inscribir, dónde se puede inscribir, usted también para tener más	
899	información. Porque hay cosas que yo las he hecho, ensayo y error,	
900	ensayo y error.	
901		
902	Si tú haces una maestría, si tú haces un doctorado, en investigación, en	
903	tu investigación te das cuenta de cómo ir organizando tu proyecto y cómo	
904	nutrirlo bien pedagógicamente. Para no tener tantos ensayo y error,	
905	ensayo y error. Si no ir a la actividad significativa pues de una vez.	

906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963

Para la caja yo pedí presupuesto y la mandé hacer. Y este año me dieron más material. Porque claro, como no dan el montón de dinero de una vez, toca ir la nutriendo con año a año. Entonces este año me dieron más material y todo.

Una niña tiene un Hulk. Esto en cuestión de un alter ego, si un niño se siente así como mal, es tímido, o sea, ¿cuál es tu alter ego? Entonces el proyecto también ayuda a fortalecer eso. Empiezan a crear esa otra personalidad de ellos y las debilidades las van minimizando y sus fortalezas las van maximizando.

Ahí empiezan a crear un alter ego en ellos. *“Yo me siento así, pero diariamente voy a mi casa, llego al colegio y me siento minimizado, me siento tímido, me siento un poco triste”*. Pero cuando te pones la capa, ¿qué empiezas a sentir? Empiezan a sentir otra cosa totalmente diferente. Cuando se activan este tipo de actividades y se ponen la capa, como que sale su alter ego.

Cuando los chicos cambian de grado y están en bachillerato, por ejemplo, ellos van y me visitan y ellos me ven a veces trabajando con ellos, con los chiquis: *“Profe qué rico, queremos volver...”* (Risas).

Y tienen mochilas también, mochilas de superhéroes. Entonces, la mochila viajera. Yo les meto cuentos, libros y ese es el plan lector. Se inscriben en el plan lector de los superhéroes y las superheroínas, con una ficha y cada uno se lleva su maleta.

Pero yo no subo nada de eso. Porque uno tiene que ser delicado con los derechos de autor de esos proyectos. Ahí están las mochilas con antifaz y todo. Esas capas venían con mochila y antifaz.

Hacemos también, por ejemplo, las superheroínas de la historia. Hablamos de superheroínas y de la historia. También es una manera. Y tú lo enseñas así y lo recuerdan. Eso lo vimos en tercero y tú vas y les preguntas ahorita y te dicen cuáles son las superheroínas de la historia de Colombia. Y no se les olvida. Ahí impactas. Y queda ahí con ese tema, por ese mismo impacto significativo que tiene.

También tenemos, por ejemplo, el plan padrino. Los más grandes hacemos clase con los más chiquis. Los de mi curso apadrinan niños de primero. A veces nosotros hacemos una clase donde invitamos a los niños de primero. Y los de primero también nos hacen una clase y vamos nosotros a compartir con ellos.

Cuando tú enseñas algo que aprendiste, es más fácil recordarlo. Entonces, ellos aprenden algo. Vamos a señalarle a los chiquis esto y esto y esto. Ustedes no pueden aprender cualquier cosa para ir a decir mentiras. Tú tienes que aprenderlo bien para enseñarlo a los demás. Como hay compromiso, se crea compromiso y también autonomía.

¿Qué le voy a enseñar a mi ahijado o ahijada frente a este tema que tengo que enseñar? Cuando tú le enseñas a otro, entonces se activa más el conocimiento y los recuerdos. Y algo que no entiendas, al esforzarte, al practicarlo más para enseñarlo a otro, hace que lo comprendas más. Lo comprendas mejor.

964	Hicimos también líquido newtoniano. Acá lo hicimos, pues hemos hecho	
965	así varios proyectos y tenían que traer materiales, se les pone la capa, la	
966	clase de Supercientíficos. Se les pone el reto y ellos tenían que aprender	
967	muy bien lo que tenían que salir a exponer. Se organizaban por grupos y	
968	a todos los que se encontraban en el patio: <i>“Mira, te presentamos el líquido</i>	
969	<i>no newtoniano.”</i>	
970		
971	Y todos: <i>“Claro, ¿cómo es eso?”</i> porque es un líquido muy extraño que no	
972	muchos tienen la experiencia con ese tipo de experimentos. Les	
973	preguntaban y llamaban la atención y ellos explicaban como expertos. Y	
974	a ellos ahorita tú les preguntas y los recuerdan	
975		
976	Tú te das cuenta que ese tipo de propuestas impactan. Acá hicimos, por	Algo que me parece muy bonito y que creo que también tiene algo de similar en las otras entrevistas es que estos profesores sacan proyectos para ayudar en el aprendizaje de sus estudiantes. Y es algo que es muy importante para tener una mejor educación, porque ayuda a que los estudiantes entiendan de otra forma y puedan divertirse, además de que estos proyectos ayudan a su comunidad y pueden ayudar a mejorarla con los saberes que obtienen de estos proyectos.
977	ejemplo, la clase de la célula, cuando empezamos a ver la célula, que	
978	traigan la célula comestible, gelatina. Y en cuanto a ciencias naturales, yo	
979	uso aprendizaje audiovisual. Se envían videos. Yo tengo un grupo de	
980	whatsapp con los papás. Y se envían este video o se pone el ejemplo en	
981	el televisor: <i>“entonces, van a entrar a Google o a YouTube y van a buscar</i>	
982	<i>este video. Vamos a ver estos tres videos”</i> . Ellos ya traen un bagaje	
983	conceptual para el desarrollo de la clase.	
984		
985	Ahí también, con los papás también. Pero con los papás, digamos, por	
986	ejemplo... Tenemos un cuento de la supermamá. Que nos cuenten cómo	
987	son las mamás. Es como una instancia del proyecto La Supermamá. Cada	
988	uno lee, ¿qué? Un cuento. Un cuento que yo tengo sobre la mamá. Y al	
989	final, pues, no se descubre de primeras que sea la mamá, sino al final se	
990	dan cuenta quién es el personaje central de la historia. Ellos se dan cuenta	
991	que es la mamá de la Superheroína pero al final de la historia.	
992		
993	Algunos, pues, según sus inferencias, se dan cuenta desde el principio del	
994	cuento. Es que es un cuento súper lindo. También tenemos Mara	
995	Superheroína. Hay diferentes historias de texto que se trabajan para	
996	transversalizar el conocimiento.	
997		
998	No se trae un texto así sin contexto, sino que tenga sentido para ellos. Y	
999	ahí con ese texto tú puedes trabajar muchísimas cosas. Yo miro si hay	
1000	editoriales que vienen acá y nos apoyan para que nosotros pidamos un	
1001	libro de texto. Entonces, esos dos los tiene una editorial.	
1002	Mara Superheroína y esa vez vino la escritora. Mara Superheroína y vino	
1003	la escritora. Esa vez, todos así disfrazados como Mara, sino que esa vez	
1004	yo no estuve porque pedí una licencia y me fui a viajar. Y cuando vino yo	
1005	estaba esperando tener ese tipo de encuentro. Pero cuando ella vino yo	
1006	estaba viajando.	
1007		
1008	A veces los de la editorial miran a ver si... para mejorar las ventas.	
1009	Entonces dicen: <i>“No, va a venir la escritora tal.”</i> Entonces eso enriquece	
1010	totalmente el proyecto. Los proyectos o el libro que uno pida porque los	
1011	niños conocen físicamente a la escritora. Y ese día vino la escritora y todos	
1012	con su cara de superhéroes. Y firma el libro. Esa vez se pidió el libro. Y	
1013	pues yo pido algunas muestras del libro de Mara Superheroína, tengo	
1014	siete. Y es muy bonito porque es una niña que atraviesa una enfermedad	
1015	terminal. Cáncer. Imagínate un cáncer. Entonces queda así, sin cabello.	
1016	Entonces se hace un análisis. Súper bonito. Y con el otro cuento también.	
1017		
1018	Tenemos otra actividad cuando yo me fui a viajar, hice un concurso sobre	
1019	la creación de un superhéroe con material reciclado. Y el ganador se iba	
1020	conmigo por mi tour. El viaje que hice fue un tour por Europa. Entonces	
1021		

1022	ese personaje el que ganara se iba conmigo por todo el viaje. El	
1023	muñequito.	
1024		
1025	Entonces el que ganó y otros que no ganaron, lloraban. El nivel de	
1026	frustración se puso en juego, porque muchos se frustraron mucho porque	
1027	querían ver a que su muñeco, su personaje fuera acompañar a la	
1028	profesora Jenny.	
1029		
1030	Ganó uno muy bonito. Sino que esas fotos yo las tengo en otro celular. Y	
1031	yo les enviaba, yo le decía al profe de Educación Física, mira les he	
1032	enviado mensajes y fotos del muñequito superhéroe en la Torre Eiffel, en	
1033	el Coliseo Romano, en diferentes lugares emblemáticos. Si ese muñeco	
1034	pudo, yo también puedo.	
1035		
1036	Entonces ha sido una experiencia bonita. Y ellos, claro, eso los marca para	
1037	toda la vida. Para toda la vida. Cuando me los encuentro. Profe, ¿te	
1038	acuerdas de esto? ¿Y hay cosas? Ese proyecto lo he manejado con dos	
1039	grupos. Cuando llevé el muñequito, esos muchachos ya están en octavo.	
1040		
1041	Creábamos, por ejemplo, el Día de la Ciencia y la Tecnología, creamos	
1042	estos Superexperimentos. Ellos estaban en tercero y ya ellos son los que	
1043	ahorita están en octavo. Entonces hacían experimentos, hacíamos el	
1044	guantelete de Thanos. Había practicantes de tecnología.	
1045		
1046	Y les enseñaron a hacer el escudo de Capitán América con cartón. El	
1047	guantelete de Thanos, las garras de Wolverine retráctiles y ellos exponían	
1048	sus experimentos.	
1049		
1050	Entonces, ya como se hace práctico el conocimiento, el proceso es más	
1051	significativo. Y ellos lo entienden más, y el impacto es mucho mejor. En	
1052	lugar de estar repartiendo guías o que hagamos esto de las mezclas, pero	
1053	mezclas ahí no más dibujadas. Si vamos a trabajar mezclas, tenemos que	
1054	traer ensaladas de frutas, o cómo se separan las diferentes mezclas. Todo	
1055	eso se tiene que vivenciar, en la acción.	
1056		
1057	No solamente ahí el concepto y ya. Y muchos niños son muy	
1058	audiovisuales. Con un video lo entienden mucho mejor, que muchas veces	
1059	que el profe les explica en el tablero. Y como también estamos ya	
1060	acostumbrados a estar tanto tiempo en la tablet, en el computador, en el	
1061	celular, ver que al observar un video, mantienes más la atención. Eso.	
1062		
1063	Tengo un chico de inclusión, pero no tengo niños invidentes. Niños con	
1064	doble componente, se llama; que sea invidente y que tengan también un	
1065	diagnóstico neurocognitivo. En el anterior grupo sí. En cuarto no hay niños	
1066	invidentes.	
1067		
1068	Hay colegios que tienen diferentes líneas como de especialización. Pero	
1069	en todos los colegios lleva, por ejemplo, niños sordomudos y los papás	
1070	los quieren inscribir acá, ¿no? O sea, no se le puede negar el acceso.	
1071	Pero si se le puede aconsejar a los papás, mira, en este colegio, ahí	
1072	contamos con el recurso humano profesional, porque acá el recurso	
1073	humano profesionalmente hablando, y el recurso también materiales,	
1074	están para atender niños de baja visión. No niños invidentes.	
1075		
1076	He querido presentar este proyecto al IDEP, pero todavía... Todavía me	
1077	falta. Tengo algunos vacíos. Tengo algunos vacíos en cuanto a la	
1078	investigación. Porque he querido medir, investigar o medir el nivel de	
1079	estrés de los estudiantes en las actividades tradicionales, cuando tienen	

1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106	<p>un docente muy autoritario, para que noten el impacto de este tipo de experiencias y qué puede ayudar a bajar el estrés percibido en los estudiantes.</p> <p>Eso le da más soporte al proyecto. Y también me falta impactar más a la comunidad. Entonces eso ya toca el otro año. Este año lo tenía planteado, pero no, hubo muchas actividades. Entonces se hace como un pasquín, donde se cuenta la historia de un estudiante o de un estudiante de baja visión, invidente. Entonces, Superhéroes ocultos. Esos Superhéroes ocultos, aunque no los conozcamos todos, no quiere decir que no estén haciendo nada.</p> <p>Esta persona, a pesar de que es invidente, mira todo lo que ha logrado y contar su historia de vida, así sea en una hoja. Como un friso. Plegable, digamos. Así sea para solo primaria. Superhéroes ocultos. Y que lean. Sino que es a ti, o sea, a ti como profe, si tienes ese tipo de ideas, te toca pasar a los salones, entregar el papelito, porque ninguno se interesa por hacer la actividad para eso.</p> <p>Ah, otro comentario que he escuchado: “¿Y esa actividad para qué? ¿Para ayudarla a que pase el concurso del proyecto?” Hay profes que tienen proyectos, se inscriben así como yo lo tengo, hay otros profes que tienen y hacen actividades. Entonces dicen, “¿y para qué esa actividad? Eso es más trabajo para nosotros”. “Además, me esfuerzo yo haciendo esa actividad para que usted gane ese concurso”. Entonces, es como una actitud que ¿Odiosa? ¿Pedante? Dejo esa reflexión en el aire para que la puedas pensar.</p>	
--	---	--

--	--	--

--	--	--